

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ma'naviy faoliyatga metodik tayyorlashda ekskursiyaningimkoniyatlari

Nabiyeva Dilfuza Temirovna

Sharof Rashidov nomidagi

Samarqand davlat universiteti,

“Fakultetlararo pedagogika” kafedrasi o'qituvchisi

Nabiyevadilfuza07@gmail.com

Annotatsiya:Maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ma'naviy faoliyatga metodik tayyorlash bo'yich ekskursiyalarning imkoniyatlari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Ekskursiya, ma'naviy tarbiya, metodika, bo'lajak o'qituvchi, ma'naviy faoliyat.

Аннотация:В статье изучены возможности экскурсий к подготовке духовной деятельности будущих учителей начальных классов.

Ключевий слова:Экскурсия, духовное воспитание, методика, духовная деятельность, будущих учитель.

Annotation: The article examines the possibilities of excursions for methodical training of future primary school teachers for spiritual activities.

Keywords: Excursion, spiritual aducation, methodology, future teacher,spiritual activity.

Mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalarida auditoriya mashg'ulotlari bilan bir qatorda o'quv va tarbiyaviy ishlar ekskursiya shaklida tashkil etish va o'tkazish bo'yicha ma'lum tajribato'plangan [5-8].

Ekskursiya (excursion) lotincha so'z bo'lib, u qandaydir joy yoki ob'yektga borib, o'z bilimlarini mustahkamlash, boyitish ma'nosini anglatadi.

Ekskursiya o'quv va tarbiya jarayonini tashkil etish va o'tkazishning samarali shakllaridan biri bo'lib, unda talabalar o'rganilayotgan joy, yoki ob'yekt bilan bevosita tanishish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Talabalar ta'limni ilmiy asosda berilishini, ilm-fanning so'ngi yutuqlarini amaliyotda joriy qilinishini hamda nazariya bilan amaliyotni bog'liqligini amalda ko'radilar.

Bu o'tkaziladigan ekskursiyalarning bir tomoni bo'lsa, uning ikkinchi tomoni odamlarimiz mustaqillikni qalban his etib, vatan, xalq oldidagi burchini anglab mehnat qilayotganligiga, ertangi kunimiz, hayotimizni go'zal va farovon bo'lishiga intilib bunyodkorlik faoliyatlari, ularning bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari bilano'tkaziladigan suhbatlari, ilm-fan, innovatsiyalarni joriy qilinganligi, boy ma'naviy va madaniy merosimizni tiklanayotganligi, mamlakatimizda uchinchi renesansga dadil qadamlar qo'yayotganligi bilan bevosita tanishish har bir ta'lim oluvchi qalbida hayrat, hayajon, g'urur va iftixor xis tuyg'ularini jo'sh urdiradi.

O'tkazilgan taxlillar Oliy ta'lim muassasasi o'quv-tarbiya jarayonida ekskursiyalarning ishlab chiqarish, tabiiy-ilmiy, tarixiy-adabiy, o'lkashuoslik, kompleks kabi turlaridan foydalanish bo'yicha keng imkoniyatlar mavjudligidan dalolat beradi [1]. Axborot kommunikatsion texnologiyalar vositasida tarixiy-adabiy yodgorliklarga virtual ekskursiyalar [7] amalga oshirilmoqda.

Ushbu ishda tarixiy-adabiy va tabiiy-ilmiy ekskursiyalarning bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy tarbiyaviy faoliyatga metodik tayyorlash imkoniyatlari namoyon qilingan [2].

Tadqiqotimiz doirasida oliy o'quv yurtlari kafedralari o'qituvchilari pedagogik faoliyatlarini tahlili va ekskursiyaning ob'ektlariga yuqorida ko'rsatilgan talablarini hisobga olish asosida tarixiy obidalar, hamda tabiat, ishlab chiqarishga me'moriy binolar kabi moddiy va ma'naviy qadriyatlarimizga uyushtiriladigan ekskursiyalar ma'lum tizimga solindi. Masalan, "Boshlang'ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish" yo'nalishi bo'yicha uning o'quv rejasiga kiritilgan. "Pedagogika nazariyasi va tarixi" [3] kursining mavzulari bo'yicha milliy ozodlik uchun kurashgan jadidchilar "Maxmudxo'ja Behbudiy" haykali va uning muborak nomi berilgan viloyat pedagogik xodimlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti"ga, "Saidrizo Alizoda uy muzeyiga", "Sadridin Ayniy uy muzeyiga" va Samarqand davlat universiteti qoshidagi "Alisher Navoiy

muzeyi”ga, [4]. “Tabiatshunoslik va unio’qitish metodikasi” fanlari [4] dasturi bo’yicha “Mirzo Ulug’bek rasadxonasi va uning muzeyi”ga, kompleks bir vaqtni o’zida matematika, astronomiya, tabiatshunoslik asoslari, fizikani o’rganishni qamrab oluvchi ekskursiyani rejalashtirish va amalga oshirish maqsadga muvofiqdir.

Talabalarni ma’naviy faoliyatga metodik tayyorlash vazifasini samarali hal qilish uchun o’quv rejasiga kiritilgan boshqa umumkasbiy va maxsus fanlar uchun ham ekskursiya ob’yektlarini obdon o’ylab, to’g’ri tanlab olish juda muhimdir.

Respublikamiz ilg’or professor-o’qituvchilari tajribasini o’rganish va umumlashtirish hamda ma’naviy mazmun bilan yo’g’rilgan ekskursiyalarni tayyorlash va o’tkazish bo’yicha ishlab chiqqan ishlarimiz asosida ekskursiya ob’yektlarini tanlashga doir asosiy talablar namoyon qilindi. Ushbu talablar majmuasiga quyidagilarni ko’rsatish mumkin: ekskursiya ob’yektlari mamlakatimizda o’zligimizni anglash bo’yicha olib borilayotgan davlat siyosatining asosiy qoidalari asosida unitilib ketgan moddiy va ma’naviy qadriyatlarimizni izlab topish, qayta tiklash hamda ta’mirlash bo’yicha misli ko’rilmagan ishlarni amalga oshirilayotganligini namoyish qilish; yurtimizda xalqimizni, ayniqsa yoshlarni tarixiy va madaniy yodgorliklarni o’rganishga ehtiyoji o’sayotganligi sababli ma’naviyatimiz negizi bo’lmish islom dini ahkamlari, uning ta’limotini Turkistonda astoydil targ’ibot qilgan aziz avliyolar, fozilu-olimlar, mangu orom topgan joylar (qabriston, masjid va ziyoratgoh)ni ta’mirlash va obodonlashtirish, ko’rkamlashtirish bo’yicha amaliy ishlar hajmini o’sib borayotganligini ko’rsatib, dunyo musulmonlarining 90 foizi uchun Qur’ondan keyin eng mo’tabar va asosiy manba hisoblanmish “Al-Jome’ as-Sahih” asari muallifi Imom Ismoil al-Buxoriy yurtimiz farzandi ekanligini ko’rsatish; islomda g’oyaviy va nazariy parokandalik boshlanib, son-sanoqsiz oqimlar, firqalar paydo bo’la boshlagan davrda yangi sharoitga moslab yaratilgan Kalom ta’limotining vatani bizning yurtimiz ekanligini ko’z-ko’z qilish; respublikamiz dunyo bozoriga o’zining sifatli mahsulotlari bilan chiqishga imkon berayotgan ishlab chiqarish ob’yektlari va h.k.

Kafedra professor-o’qituvchilari navbatdagi ekskursiyaga tayyorgarlik ko’rganida birinchi galda ekskursiyaning maqsadi va bevosita talabalar o’rganishi lozim bo’lgan ob’yektlarni aniqlashi, so’ngra ekskursiya o’tkazish marshuti va

rejasini ishlab chiqishlari kerak bo'ladi. Masalan, "Pedagogika nazariyasi va tarixi" kursining Shayx Yusuf Hamadoniy ta'limotining turkiy zamon tarqibotchisi bo'lmish "Ahmad Yassaviy hikmatlarining axloqiy-ma'rifiy ahamiyati" mavzusi bo'yicha Chokardiza qabristonida mangu orom topgan tasavvuf tariqatining yetuk peshvosi Shayx Yusuf Hamadoniy qabriga uyushtiriladigan ekskursiyaning maqsadi; tasavvuf olamida Yassaviya, Kubroviya, Naqshbandiya nomi bilan olamshumul shuhrat topgan tariqat maktablarining tamal toshini qo'ygan Shayx Yusuf Hamadoniy komil insonga, islom dinining yetuk ulamosiga, shariat qoidalarining buyuk himoyachisiga, tariqat yo'lining asoschisiga xos ibrat olsa arziyadigan xislatlari bilan bakalavrlarni tanishtirish orqali ularning qalbini qamrab olish, talabalarni ma'naviy yuksaklikka ko'tarishdan iborat.

Ushbu ekskursiyaning talabalarni ma'naviy shakllantirish bo'yicha samaradorligini yanada oshirish maqsadida unga kafedra o'qituvchisi rahbarligida talabalar ekskursiya ob'yektini chuqur o'rganishlari hamda o'zlarini qiziqtirayotgan masalalar bo'yicha qo'shimcha materiallar to'plash uchun yetarli darajada tayyorgarlik ko'rishlari zarur bo'ladi. Shu bois o'qituvchining bu sohadagi faoliyatlaridan biri bu talabalarga o'quv dasturidan tashqari qo'shimcha savollarni o'rganish uchun Shayx Yusuf Hamadoniy juda kam o'rganilgan va jumboqli sohalarini Samarqand shaxridagi faoliyati bo'yicha adabiyotlarni taqdim etishdir. Shu bois o'qituvchi Yusuf Hamadoniyning to'rtinchi shogirdi Abduxoliq G'ijdivoniy hazratlarining "Maqamati Yusuf Hamadoniy" risolasini, SamDUNing marhum professori M. Abramovning "Samarqand qabristonlari" risolasi (Samarqand 1985 y.), professor Orif Usmonning "G'ijdivoniy" risolasidan, "Hidoyat" jurnalining 2003 yil 3-sonida nashr qilingan parchalarini o'qib o'rganib qo'shimcha bilimlar egallashini talabalarga tavsiya qilishi joiz.

Kafedra professor-o'qituvchisi ekskursiya boshlovchisining Chokardiza qabristoni va unda tariqatning buyuk peshvosi Shayx Yusuf Hamadoniy hoki qo'yilgan qabr tarixi to'g'risida keyingi vaqtlarda ommaviy matbuotda boshlangan baxs munozarali materiallari haqida axborot berishi jarayonida ham turkiy va forsiy zamon xalqlari yashaydigan odamlar orasida tasavvuf tariqatini yoyish bo'yicha buyuk hazrat va uning shogirdlarini qilgan xizmatlarini qanday bayon qilishni ham, ularga beriladigan topshiriq va savollarga mustaqil ravishda javob topishlarini ham nazorat qilib borish, zaruriyat tug'ilganida talabalarga tezlik bilan

yordam ko'rsatish ishlarini ham boshqarib borishi zarur. Talabalarga mustaqil bajarish uchun beriladigan o'quv-topshiriqlari va savollar sirasidan ayrim namunalarni keltirish mumkin:

-Chokardiza qabrisoni qachon va aziz yurtimizning qaysi ulug' farzandi masjidi yoniga tashkil qilingan?

-buyuk Shayxning tasavvuf maktabiga muridlarini tanlash, tarbiyalash va komillikka yetkazishning o'ziga xos usullari, talablari nimalarda namoyon bo'lgan?

-ulug' hazrat qaysi shogirdi qo'lida va qaysi vaqtda jon bergan?

-Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida ul zotning qaysi shogirdi dafn qilingan.

-Alisher Navoiy o'zining qaysi asarida Xoja Yusuf Hamadoniy vafoti munosabati bilan "Marv azimatiga murojaat qilganda, yo'lda besh yuzi o'ttiz beshta favt bo'ldi va andin favt bo'ldi dafn qildilar va necha vaqtdan so'ngra Marvga naql qildilar va mozori Marvdadur" degan so'zlarini bayon qilgan?

-Xoja Yusuf Hamadoniy tariqatining asosiy qoidalarini birma-bir yozib olingva ularning mazmun-mohiyatini yozma ravishda bayon qiling.

-o'zbek xalqining ijtimoiy-siyosiy mafkurasida va madaniyatida tasavvuf, naqshbandiya qanday buyuk rol o'ynaganligini yoritib bering (jamo bo'lib bajariladi);

-ulug' zotning shaxsiy fazilatlarini, aqliy zakovatlarini, mehnatsevarligini, sevgan kasbi va h.k. haqida ma'lumotlar to'plang, tizimlashtiring va ta'lim-tarbiya jarayoniga joriy etish bo'yicha tavsiyalar kiriting;

-avtoritar tizim davrida dini davlat siyosatidan ajratib qo'yish tufayli bizning mafkuramizda, ma'naviyatimizda va milliy pedagogikamizda qanday salbiy oqibatlar sodir bo'ldi?

-birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov qaysi asarida dinning jamiyat hayotida betakror ahamiyati haqida qanday fikr bildirgan?

Talabalarda – bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida yuksak ma'naviyat, madaniyat va ijodiy fikrlashlarini o'z faoliyatlarida amalga oshiraotgan kafedra o'qituvchilari o'zlari o'qitayotgan predmetlar bo'yicha ekskursiyalarni muntazam ravishda o'tkazish maqsadida ishchi dasturlariga har bir kurs bo'yicha uyushtirilgan ekskursiyalar soni va ob'yektlarini o'quv yili boshlanishidan ancha

avval qayd qilib qo'yadilar. Ekskursiya ob'yektini tanlashda bir tomondan talabalarga unda o'rganilayotgan aniq maqbara, mavzoley, madrasa, ashyo, xalqimiz aql-zakovati bilan yaratilgan diniy dunyoviy asarlar, miniatuyura san'ati namunalari, mehnat predmetlari, uy-ro'zg'or buyumlari, qurol-aslaxa, fizik va astronomik asboblari, stanok, mexanizm va h.k. eksponatlar misolida o'quv predmet mavzusi mazmunini namoyon bo'lishini ko'rsatish bo'lsa, ikkinchi tomondan mustaqillik yillarida tashlandiq joylarga aylanib qolgan masjidumadrasalarni muqaddas qadamjolariga aylantirish, tiklangan, ta'mirlangan, tarixiy obidalar, o'zbek xalqiga mansub bo'lgan mustabid davrida talion-taroj qilingan asoru-atiqalar uzoq xorijning nufuzli kutubxonalari va muzeylarida saqlanib hozirgi kunda esa tarixiy vataniga qaytarilgan, qaytarilishi kutilayotgan intellektual boyliklarimizning asl nusxalari bilan yuzlashtirilishini ko'zda tutadi. Faqat shunga erishgandagina ma'naviy mazmunga yo'naltirilgan ekskursiya talabalarga xalqimizning boy moddiy va ma'naviy qadriyatlarini, takrori yo'q o'tmishi, mustaqillik yillarda tarixni yangi bosqichida o'zligimizni qayta anglash bo'yicha asrlarga tatigulik ishlarni hamda istiqbolimizning manguligiga asos ma'lumotlarni Samarqand, Toshkent va Shaxrisabzda Amir Temur haykali o'rnatilishi, Toshkentda "Temuriylar davri muzeyi"ni barpo etilishi. Samarqandda Amir Temurning muborak nomi bilan ataladigan maydonni vujudga kelishi, Urganchda va Termizda "Avesto", "Alpomish" kabi buyuk asarlarimizning hamda qadimiy shaharlarimizning yubileylarini o'tkazish bo'yicha asrlarga tatigulik ishlarni mamlakatimizning kelajagi buyuk bo'lishini, uni jahon hamjamiyati mamlakatlari orasida tobora mustahkam o'rin egallashini ta'minlash bo'yicha mamlakatimizda amalga oshirilayotgan yaratuvchanlik ishlari, jahon andozolari talabida mahsulot ishlab chiqarilayotgan korxonalar (Toshkent aviasozlik, Asaka va Samarqand avtomobilsozlik, Buxoro neftni qayta ishlash zavodlari va h.k.)lar misolida ko'rsatish mumkin.

Hozirgi respublikamiz oliy o'quv yurtlari faoliyatida ekskursiyalarni tashkil etish, o'tkazish tizimi yaxshi yo'lga qo'yilgan deb bo'lmaydi. Buning asosiy sabablaridan biri oliy o'quv yurtlarining deyarli barcha ta'lim yo'nalishlari uchun ishlab chiqilgan o'quv dasturlarida ekskursiyalarni tashkil etish va o'tkazish masalasi ularning tuzuvchilari tomonidan asossiz ravishda chetlab o'tilgan. Shu bilan bir qatorda ekskursiyalarga tayyorgarlik ko'rish va o'tkazishda talabalarni

ma'naviy ma'naviy faoliyatga metodik tayyorlash masalasini amalga oshirish nuqtai nazaridan ham ayrim kamchiliklarga yo'l qo'yilmoqda. Jumladan, ekskursiyani tashkil etish va o'tkazish jarayonida talabalarning diqqat e'tibori moddiy madaniy yodgorliklar, badiiy san'at namunalari, asori-atiqalar, nodir buyumlar bilan tanishishga jalb qilinib, talabalarga ularni yaratgan otabobolarimizning aql-zakovati, mehnatsevarligi, go'zallikka intilib yashaganliklari, irodasi, matonati, bir so'z bilan aytganda ma'naviy dunyosini esa ikkinchi darajali ish deb qaralmoqda.

Ba'zan tarixiy va madaniy yodgorliklarni o'rganishni juda oddiygina jarayon deb tushunadilar. Buni faqat yodgorliklarni o'rganish deb ataydilar. Ammo, moddiy va ma'naviy yodgorliklarni yaratishga jazm qilgan ajdodlarimizning, faqat ularning namoyondalarigina emas, balki barcha xalqimizning aql-zakovati, mehnatsevarligini, go'zallikka intilib yashaganligini, irodasini, jasoratini o'rganishning ahamiyati juda muhimdir.

Kafedra professor-o'qituvchilarining talabalarini ma'naviy faoliyatga metodik tayyorlash bo'yicha faoliyatlarini takomillashtirish maqsadida o'zlari o'qitayotgan predmetlar bo'yicha o'tkazilayotgan ekskursiyalarda turli metodik uslublardan foydalanishga intilishlari tabiiy bir hol deb qarash lozim. Jumladan, tarixiy va madaniy yodgorliklariga hamda mustaqilligimizning abadiyligini kafolatlovchi ulkan inshoot zavod, fabrika, kommunikatsiya tarmoqlariga va h.k. uyushtiriladigan ekskursiyalarda ushbu maqsad uchun quyida keltirilgan uslublardan foydalanish juda asqotadi:

-tarixiy va madaniy yodgorliklar hamda mustaqillik yillarida eng zamonaviy texnika va ilg'or texnologiyalar bilan jihozlangan zavod va fabrika, kommunikatsiya tarmoqlarida fan asoslarining o'rnini izchil ko'rsatib berish; xodimlardan, nafaqat kichik mutaxassislardan, balki muhandis hamda rahbar xodimlarning bilimi, ko'nikmasi, malakasi va ijodiy qobiliyatlariga talablarni to'xtovsiz o'sib borayotganligini his etish uchun talabalarga zarur sharoitlar yaratish;

-ekskursiya uyushtirilgan har bir tarixiy obida va har bir madaniy yodgorliklar misolida respublikamizda "Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari" degan dasturiy g'oya (Shavkat Mirziyoyev) asosida amalga oshirilayotgan hamda

istiqbolda ro'yobga chiqarish uchun zarur bo'lgan amaliy ish rejalari hamda bu sohada boshlab yuborilgan sa'yi harakatlarni talabalarga izchil ko'rsatib borish;

-ekskursiya ob'yektlarida tarixiy va madaniy yodgorliklar, insoniyatning turli davrlarda ularning yaratishdagi o'ziga xosliklari, me'mor, quruvchi, hunarmand, naqqosh, zargarlar va h.k. mehnatining umumiy va o'ziga xos xususiyatlari va h.k. talabalarga alohida-alohida ko'rsatish uchun bunga dahldor predmetlarning o'zaro aloqasini yo'lga qo'yish va b.q.

-unutilib, yo'qolib ketgan va ketayotgan yodgorliklar obidalarni qayta tiklash, xalqimizga, ayniqsa yosh avlodga ateistik zo'ravonliklar ko'rsatilgan davrda vayronalarga aylangan yodgorliklarni asli qadimiy holiga keltirish bo'yicha boshlangan ishlarga talabalarni, ayniqsa amaliy va tasviriy san'at, texnologiya ta'limi yo'nalishidagi, bakalavrlarni individual hamda talabalar "Bunyodkorlik" qurilish jamoasi tarkibida jalb qilish va h.k.

Yuqorida bayon qilinganlar bilan birgalikda kafedra-professor o'qituvchilarining, talabalarni ma'naviy faoliyatga metodik tayyorlash bo'yicha pedagogik faoliyatlarida akademik guruh murabbiylari bilan ma'naviyat soatlarida, ma'naviyat kunlarida uyushtiriladigan ekskursiyalarni tayyorlash va o'tkazishda hamkorlik qilishlari maqsadga muvofiqdir. Chunki, umumkasbiy va maxsus fanlarga ajratilgan soatlar doirasida hamda talaba vao'qituvchilarning vaqt byujetini cheklanganligi tufayli bakalavrlarni o'zbek xalqi tomonidan bizga meros qilib qoldirgan barcha tarixiy va madaniy yodgorliklarga ekskursiyalarni uyushtirish imkoniyati cheklangan.

Shunday qilib, ekskursiyalarga tayyorgarlik ko'rish va ularni o'tkazishning barcha bosqichlarida ta'limning kasbiy-pedagogik yo'naltirilganligi asosida talabalarni faol ishtirokini ta'minlash, shubxasiz ularni kelgusi pedagogik faoliyatlarida ma'naviy yo'g'rilgan ekskursiyalarni mustaqil ravishda tayyorlash va o'tkazish bo'yicha ko'nikmalarni tarkib toptirishga imkoniyat yaratadi.

Adabiyotlar

1. Абдураимова Ш. Экскурсия как форма организаци обучения и воспитания, методик проведения экскурсия.-М.,2018ю-10 с.
2. Mehnat va uni o'qitish metodikasi. Fan dasturi. – T.: ToshDPU, 2008.
3. Pedagogika nazariyasi va tarixi. Fan dasturi.- T.:ToshDU, 2017.-40 b.

4. Tabiatshunoslik va uni o'qitish metodikasi.-T.: ToshDPU, 2017.-12 b.
5. Shodiyev N., O'tanov O'. Ma'naviyat o'choqlariga ekskursiyalar uyushtirish jarayonida talabalar ma'naviyatini shakllantirish//Xalq ta'limi jurnali.-2008-№5.-B.94-99.
6. Shodiyev N., O'tanov O'. Auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarda bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy shakllantirish// Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirishning dolzarb muammolari.-samarqand, 2010.-B. 72-76.
7. Shodiyev N., Fayziyev M. Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'rganish jarayonida talabalarni ma'naviy tarbiyalashda virtual ekskursiyalardan foydalanish// Fan va jamiyat jurnali, Nukus.-2017.-№3.-B. 103-105.
8. Shodiyev N., Rahimqulova M. "Samarqand ma'naviyat o'choqlari"ga ekskursiyalar. Uslubiy qo'llanma.-T.: "Navro'z" nashriyoti, 2020.-62 b.